

Datenmanagementpläne erstellen und pflegen

Was ist ein Datenmanagementplan?

Ein Datenmanagementplan (DMP) unterstützt Sie dabei, das Datenmanagement in Ihrem Forschungsprojekt zu planen und zu organisieren. Mit dem vorliegenden Formular können Sie den Umgang mit Daten strukturiert beschreiben sowie personelle, technische und zeitliche Kapazitäten für das Datenmanagement einplanen.

Mit Hilfe eines Datenmanagementplans können Sie sicherstellen, dass ...

- Ihre Daten während des Forschungsprozesses und danach nicht verloren gehen (u. a. Entwicklung von Backup-Strategien, Dateisicherung).
- Aufwand und Zeit für die Datenorganisation reduziert werden (z. B. durch feste Ordner- und Dateibezeichnungen, Versionierung, Dateiverwaltungssoftware).
- Ihre Daten technisch disziplinären Standards entsprechen (z. B. durch priorisierte Dateiformate, die Kriterien zur Langzeitarchivierung entsprechen).
- die Qualität und Integrität Ihrer Daten gewährleistet bleiben (z. B. durch Orientierung an den FAIR-Prinzipien¹).
- Ihre Daten dauerhaft auffindbar, verfügbar und nachnutzbar sind (z. B. durch Publikation in einem Repositorium).

Ein DMP ist ein strukturiertes Dokument zum Datenmanagement, das Forschenden und Projektmitarbeitenden ermöglicht, organisiert über die im Rahmen des Projektes erzeugten, bearbeiteten und ggf. zu publizierenden Daten, ihre Eigenschaften und den Umgang mit ihnen zu reflektieren. Beantworten Sie die Fragen angepasst an den derzeitigen Arbeitsstand Ihres Projekts und nach bestem Wissen. Einiges wird sich ggf. erst im Laufe des Projekts ergeben bzw. klären lassen. Notieren Sie sich ggf. offene Fragen und suchen Sie nach Ansprechpartner*innen, die Ihnen bei der Klärung dieser Fragen helfen können (z. B. Personal im Forschungsdatenmanagement Ihrer Institution, Data Stewards, fachbezogene Beratungsangebote wie *OstData*).

¹ <https://www.go-fair.org/fair-principles/> [22.09.2021].

OstData empfiehlt, bereits vor Antragstellung bzw. in der Planungsphase eines Projekts einen DMP zu erstellen, der kontinuierlich gepflegt und regelmäßig, d. h. mindestens einmal im Jahr, an den Arbeitsstand des Projekts angepasst wird. Viele fördernde Institutionen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) setzen schon bei Antragstellung eine Auseinandersetzung mit dem Datenmanagement voraus.

Für die Publikation von Forschungsdaten zur wissenschaftlichen Nachnutzung ist es sinnvoll, sich bereits zu Beginn eines Projekts mit dem zeitlichen Aufwand dieses Prozesses zu beschäftigen. Für eine Aufwandsschätzung ist es hilfreich, testweise einen kleinen Satz an Daten aus den Antragsvorbereitungen oder der ersten Projektphase publikationsfähig aufzubereiten und anschließend eine Hochrechnung vorzunehmen.

Template zur Erstellung eines Datenmanagementplans

DMP: Metadaten

Die folgenden Angaben dienen der Dokumentation des Bearbeitungsstandes des DMP. Sie umfassen neben der Nennung des bearbeitenden Personals auch die Erfassung von turnusmäßigen Aktualisierungen und Versionierungen.

Kurztitel des Projekts:	[...]
Bearbeitende des DMP:	[Nachname(n), Vorname(n)]
DMP wurde erstellt am ... von ... :	[TT.MM.JJJJ] / Name]
DMP wurde überarbeitet am ... von ... :	[TT.MM.JJJJ] / Name]
Version des DMP:	[v0X (X = aufsteigende Zählung)]

A. Allgemeine Angaben zum Forschungsprojekt

1. Leitendes Personal des Forschungsprojekts:

Name(n):	[Nachname(n), Vorname(n)]
E-Mail:	[...]
Telefonnummer:	[...]
ggf. Orcid-iD ² :	[...]

² <https://orcid.org/> [22.09.2021].

2. Bearbeitendes Personal des Forschungsprojekts:

Nennen Sie alle Mitarbeitenden, die an der Entstehung und Erhebung der Forschungsdaten beteiligt sind, sowie ihre Rollen im Forschungsprojekt (z. B. studentische Hilfskräfte, wissenschaftliches Personal, administratives Personal, Data Stewards, Personal im Forschungsdatenmanagement der Institution).

3. Antragstellende des Projekts und beteiligte Institution(en):

Nennen Sie die antragstellenden Personen und ihre jeweilige institutionelle Anbindung.

4. Förderinstanzen:

Geben Sie den Namen bzw. die Namen der fördernden Institution(en) und ggf. Links auf Projekthomepages, Institutsseiten oder Förderkennzeichen an.

5. Name des Forschungsprojekts:

Geben Sie den Lang- und Kurztitel sowie – wenn möglich – das Verwaltungskürzel oder Förderkennzeichen an.

6. Inhaltliche Zusammenfassung/Abstract des Forschungsprojekts:

Max. 1000 Zeichen, englisch oder deutsch.

7. Voraussichtliche Laufzeit des Forschungsprojekts:

Bitte verwenden Sie das Datumsformat: MM.JJJJ bis MM.JJJJ.

8. Stehen in Ihrem Projekt Mittel für das Datenmanagement zur Verfügung?

Nennen Sie den Umfang der benötigten technischen Infrastruktur (IT, Soft- und Hardware) sowie die finanziellen, zeitlichen und personellen Kapazitäten, die für das Datenmanagement vorgesehen sind.

9. Gibt es an der Institution, an der das Forschungsprojekt angesiedelt ist, Personal, das Sie im Datenmanagement berät?

Nennen Sie die mit Datenmanagement befassten Stellen und skizzieren Sie kurz Ihren bisherigen Beratungsstand (z. B. Sichtung von Informationsmaterial, persönliches Beratungsgespräch, Austausch mit Kolleg*innen).

B. Inhaltliche Beschreibung von Forschungsdaten

10. In welchen disziplinären Kontexten entstehen die Daten?

Nennen Sie die Fachdisziplinen, in die Sie Ihre Daten einordnen (z. B. Geschichtswissenschaften, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften).

11. Welche Arten von Daten werden in Ihrem Projekt entstehen?

Nennen Sie anfallende Datentypen (z. B. Audio-, Bild- und Geodaten, numerische Daten, physische Objekte, Software, Tabellendaten, Texte, Videos).

12. Mit welchen Methoden erheben Sie Daten?

Beschreiben Sie, welche Methoden zur Datenerhebung Sie einsetzen wollen (z. B. Interviews, Umfragen, Textanalysen, Bildvergleiche).

13. Welche Forschungsfragen wollen Sie mit den erhobenen Daten beantworten?

Nennen Sie die Forschungsfragen, die Sie bearbeiten.

14. Mit welchen Hilfsmitteln werden die Daten systematisch dokumentiert und beschrieben?

Beschreiben Sie das Instrumentarium, mit dem Sie Daten erheben und auswerten möchten, z. B. Texte annotieren, Archivgut exzerpieren, bibliografieren, Bilder verwalten, Strukturelemente auszeichnen, Kodierlisten anlegen oder die Verwendung kontrollierter Vokabulare zur tieferen inhaltlichen Beschreibung Ihrer Forschungsgegenstände.

15. Welche Maßnahmen zur technischen Qualitätskontrolle werden Sie nutzen?

Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen zur Qualitätskontrolle, z. B. bei der Dateneingabe, dem Import von Texten in eine Softwareumgebung oder der Sicherstellung einer guten Audioqualität bei Interviews.

C. Umgang mit Daten während des Forschungsprozesses

16. Wie wollen Sie entstehende Daten systematisch dokumentieren und speichern?

Beschreiben Sie Ihre geplante Systematik zu Ordner- und Dateinamensbildung und wie Sie die Entstehung von Dateien bzw. Dateigruppen dokumentieren wollen (z. B. durch Readme-Dateien, Auszeichnung von Dateien mit internen Metadaten wie XMP in PDF).

17. Haben Sie ein einheitliches Format zur Benennung und Versionsbezeichnung Ihrer Dateien?

Beschreiben Sie, wie Sie Dateien in unterschiedlichen Versionen und Bearbeitungsstufen benennen wollen (z. B. nach „Semantic Versioning“³).

18. Wo speichern Sie entstehende Daten?

Benennen Sie physische Speichermedien wie Laufwerke, Festplatten und Server sowie infrastrukturelle Orte zur Dateiablage wie Clouddienste und Netzwerkordner.

19. Wie sichern Sie Ihre Daten?

Beschreiben Sie Ihre Strategie zur Datensicherung über Back-Ups (z. B. Speicherorte/-medien, Nutzung externer Speichermedien, Intervall und Art der Datensynchronisation).

20. Welche Dateiformate nutzen Sie zur Speicherung Ihrer Daten?

Beschreiben Sie, in welchen Dateiformaten Sie erhobene Daten speichern wollen (z. B. .docx, .odt, .tiff), welche Software Sie dafür nutzen und welches Betriebssystem Sie verwenden. Geeignete Speicherformate sind v. a. solche, die in Ihrer Disziplin weit verbreitet und nach Möglichkeit unabhängig von kommerziellen Anbietern und Betriebssystemen sind.

21. Wie viel Speicherkapazitäten benötigen Sie für Ihre Daten?

Schätzen Sie die Anzahl der anfallenden Dateien sowie ihren voraussichtlichen Umfang in Megabyte (MB), Gigabyte (GB) oder Terabyte (TB). Die Größe einzelner Dateien hängt vom Dateiformat und der gewünschten Qualität ab. Bei Bilddateien empfiehlt sich das Dateiformat .tiff, das eine höhere Bildqualität sichert, aber zeitgleich einen erhöhten Bedarf an Speicherkapazität erfordert (durchaus bis zu 250 MB pro Datei). Zur Datensicherung mit Hilfe von Backups sind Mehrfachkapazitäten erforderlich.

22. Arbeiten Sie kollaborativ an entstehenden Daten und wenn ja, welche Strategien zur Zusammenarbeit planen Sie?

Beschreiben Sie Workflows und Tools für einen gemeinschaftlichen Zugriff auf Daten (z. B. über Clouddienste, kollaborative Dokumente, Versionierung).

23. Können Sie für Ihr Forschungsprojekt bereits publizierte Forschungsdaten nutzen?

Stellen Sie dar, ob und wenn ja, in welchen fachlich einschlägigen Datenbeständen Sie recherchiert haben.

³ <https://semver.org/> [25.08.2021].

24. Welche technischen Schutzmechanismen wollen Sie bei der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von sensiblen, z. B. personenbezogenen, Daten ergreifen?

Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen (z. B. Verschlüsselung, Zugangsbeschränkungen, Authentifizierung).

D. Rechtliche und ethische Aspekte bei der Erhebung von Forschungsdaten

25. Bei der Datenerhebung im Dialog mit Menschen oder über Personen sind deren Persönlichkeitsrechte und forschungsethische Aspekte zu beachten. Welche Maßnahmen planen Sie, um personenbezogene Angaben für Forschungszwecke nutzen zu können oder die Sicherstellung ethischer Grundsätze bei der Erhebung zu gewährleisten?

Beschreiben Sie Schutzmechanismen im Umgang mit personenbezogenen Daten (z. B. das Einholen von Einwilligungserklärungen, Pseudo- oder Anonymisierung persönlicher Daten oder den Umgang mit gefährdeten Minderheiten, Kontaktpersonen, Bevölkerungsgruppen oder Indigenen).

26. Wie planen Sie, Rechte an sensiblen, besonders personenbezogenen Daten zu dokumentieren/nachzuweisen?

E. Veröffentlichung von Forschungsdaten

27. Nach welchen Kriterien planen Sie, Daten zur Publikation auszuwählen?

Entwickeln Sie anhand Ihres Materials und der zu erwartenden Daten Kriterien für eine Auswahl zu publizierender Forschungsdaten, die sich z. B. aus fachlichem oder interdisziplinärem Interesse, methodischen Grundsätzen, der Granularität der Daten oder möglichen Null- und Negativbefunden ergeben können. Die „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG schreiben vor, dass auch Null- bzw. Negativbefunde dokumentiert werden und nur in nachvollziehbar begründeten Ausnahmefällen Informationen nicht archiviert werden sollen.⁴

28. Wer besitzt die Nutzungsrechte an von Ihnen erstellten und erhobenen Daten?

Beschreiben Sie, ob Sie als Forschende/r die Nutzungsrechte an urheberrechtlich geschützten Daten haben oder ob diese bei Dritten liegen (z. B. beim Arbeitgeber, einem Datenrepositorium oder einer Forschungseinrichtung).

⁴Vgl. besonders die Leitlinien 12 und 17: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3923602>.

29. Sind temporäre oder dauerhafte Zugangsbeschränkungen für die zu veröffentlichenden Daten notwendig?

Zugangsbeschränkungen für Daten können u. a. urheberrechtlich begründet sein oder im Fall von personenbezogenen Daten Persönlichkeitsrechte Einzelner oder von Gruppen betreffen (z. B. restricted access oder metadata only access).

F. Offene Fragen zum Datenmanagement

30. Welche offenen Fragen haben sich für Sie aus der Bearbeitung des DMP ergeben?

Notieren Sie offene Fragen oder Bereiche, die bisher noch nicht angesprochen wurden, aber aus ihrer Sicht für das Datenmanagement Ihres Projekts zentral sind. Überlegen Sie, welche Anlaufstellen, Ansprechpartner*innen oder Institutionen Sie weiter beraten könnten. OstData steht Ihnen als fachspezifischer Forschungsdatendienst gerne zur Beratung zur Verfügung.

Verwendete Literatur/Links

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2019): Kodex. Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3923602>.

Forschungsdaten.info (2021): Der Datenmanagementplan. Eine Wegbeschreibung für Daten. <https://www.forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenmanagementplan/> [25.08.2021].

Go Fair Initiative: FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. <https://www.go-fair.org/fair-principles/> [22.09.2021].

ORCID: Open Researcher and Contributor ID. <https://orcid.org/> [22.09.2021].

Preston-Werner, Thomas: „Semantic Versioning 2.0.0“, <https://semver.org/> [25.08.2021].

Weiterführende Literatur

Dierkes, Jens: Planung, Beschreibung und Dokumentation von Forschungsdaten. In: Markus Putnigs, Heike Neuroth, Janna Neumann (Hrsg.): Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. S. 303-325. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-018>.

Titel: Datenmanagementpläne erstellen und pflegen

*Autor*innen:* Frank, Ingo (Orcid: [0000-0003-0372-3637](https://orcid.org/0000-0003-0372-3637)); König, Sandra (Orcid: [0000-0002-0615-0523](https://orcid.org/0000-0002-0615-0523)); Körfer, Anna-Lena (Orcid: [0000-0002-1644-5042](https://orcid.org/0000-0002-1644-5042)); Kurzweil, Moritz (Orcid: [0000-0003-1413-6673](https://orcid.org/0000-0003-1413-6673)); Schwarten, Martin (Orcid: [0000-0002-1227-8160](https://orcid.org/0000-0002-1227-8160)); Štanzel, Arnošt (Orcid: [0000-0002-4686-8185](https://orcid.org/0000-0002-4686-8185)); Valena, Peter (Orcid: [0000-0003-2673-2974](https://orcid.org/0000-0003-2673-2974)).

Datum: 13.10.2021

Version: 1.0

Teile des Datenmanagementplans gehen auf unpublizierte Arbeiten aus dem Projekt „Strategische Weiterentwicklung des Forschungsdatenmanagements am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung (FDMHerder)“ zurück (2017-2019, BMBF; [zur Projektwebsite](#)).

Empfohlene Zitierweise: Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Kurzweil, Moritz; Schwarten, Martin; Štanzel, Arnošt, Valena, Peter: Datenmanagementpläne erstellen und pflegen. Materialien zum Forschungsdatenmanagement in der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung. Version 1.0. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228

www.ostdata.de